

MATEMATIKA VA INFORMATIKA FANLARINING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI

**Atakulova Surayyo Umarovna,
Ruziboyeva Nuriya Sanakulovna,
Umarova Viloyat Togayevna**

Navoiy viloyat Navbahor tuman 34-maktab o'qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqola matematika fanining boshqa fanlar bilan uzviy aloqadorligi va mazkur fandan darslarni samarali tashkil etishda integrativ yondashuv juda muhimligi haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, masala, klassifikatsiya, giperbolik tur, parabolik tur, elliptik tur, differentsial tenglama.

Tabiatda barcha narsalar bir biri bilan uzviy bog'liqlikda va aloqada bo'ladi. Bu nazariya fanlar o'rtasidagi bog'liqlikda ham o'z ifodasini topgan. Matematikaning fizikaga tatbiqi muhim o'rin tutadigan ikkinchi tartibli chiziqli xususiy xosilali differentsial tenglamalar xossalari jihatidan bir-biridan keskin farq qiluvchi uch asosiy turga bo'linadi: giperbolik tur, parabolik tur, elliptik tur. Eyler, Dalamber davridan asrimizning o'rtalarigacha asosan shu uch turdagi tenglama tekshirib kelingan. Reaktiv samolyotlar yaratilgach, gazlarning tovushdan tez harakatini o'rganish masalasi aralash turdagi differentsial tenglamalarga olib keladi. Olimlarimiz bunday tenglamalarni atroflicha tekshirilib, ularning klassifikatsiyasi va kanonik ko'rinishlarini ochib bergan, aralash tarkibiy turdagi tenglamalar uchun qo'yiladigan qator masalalarni hal qilganlar. Ular matematikaning amaliy masalalarga tatbiqi, ishlab chiqarish va ekologik jarayonlar bilan bog'liq obyektlarning matematik modellarini yaratishga alohida e'tibor bermoqdalar.

Matematikaning bevosita amaliy tatbiqlaridan tashqari yosh avlodning har taraflama rivojlangan yetuk kishilar qilib tarbiyalashda uning alohida o'rniga egaligini ta'kidlash zarur. Tahliliy mulohaza, mantiqiy mushohada, fazoviy tasavvur,

abstrakt tafakkur inson faoliyatining barcha sohasi uchun zarur qobiliyatki, bular matematikaning o‘rganish jarayonida shakllanib, chuqurlashadi. Matematikaga qiziqadigan, uni chuqur o‘zlashtirishga intiladigan o‘quvchilarimiz oz emas. Vatanimizda ular yetuk ilm sohiblari bo‘lib yetishuvlari uchun barcha sharoit mavjud. Ammo yoshlarimiz orasida matematik bo‘lishni niyat qilgan o‘quvchigina uni chuqur o‘zlashtirishi kerak, degan fikr uchraydi. U bugungi hayotdagi kundalik tasavvurdan chetga chiqa bilmaslik, istiqbolni ko‘ra bilmaslik oqibatidir. Albatta, maktabda matematika darslarida o‘qituvchi integratsiya darslarini tashkil etish bilan birga fanning rivojiga xissa qo‘shgan olimlar, buyuk insonlar haqidagi ma’lumotlarni yetkazib borsa, o‘ylaymizki, ta’lim sifati yanada ortib boradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, o‘qituvchining ta’lim tizimini takomillashtirishga bo‘lgan e’tibori, bu ulug‘ xalqimiz, kelajagimiz va ertangi kunimizga bo‘lgan e’tibordir. Bunday islohotlarning pirovardida kelajagimiz vorislari bo‘lgan yosh avlodning mustahkam bilim olishlari, olgan bilimlarini kundalik faoliyatda qo‘llay olishlariga, komil insonlar bo‘lib voyaga yetishlariga imkoniyatlar yaratamiz, ya’ni muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev aytganlaridek, “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyatga ega bo‘lib, dunyo miqyosida o‘z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”. Darhaqiqat, ta’lim tizimiga bo‘lgan e’tibor - buyuk kelajagimizga bo‘lgan ishonch garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alixonov S., Matematika o‘qitish metodikasi - T. 2011
2. Kenjabayev A.T. va boshq. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari-T. 2017
3. Yunusova D.I. Matematikani o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari, (darslik) T.: 2007–258 b.